

**“Da REFINARIA à SECRETARIA”
Racionalismo estrutural, socialismo nacional e modernismo regional em obras
públicas de Fayet, Araújo & Moojen – 1962 a 1970**

Sergio Moacir Marques

Arquiteto, Mestre, Doutorando. Professor Pesquisador - Faculdade de Arquitetura UFRGS e UniRitter
Núcleo de Projetos | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | UniRitter | Rua Orfanotrófio, 555, Alto
Teresópolis, Porto Alegre - RS
CEP: 90840-440 | Fone/Fax: (51) 32303333 | 30277310 | Ramal 7310 | www.uniritter.edu.br |
docomomors@uniritter.edu.br

“Da REFINARIA à SECRETARIA”
**Racionalismo estrutural, socialismo nacional e modernismo regional em obras
públicas de Fayet, Araújo & Moojen - 1962 a 1970**

Resumo

A idéia de Arquitetura Moderna Gaúcha não se desenvolveu em termos de sistemas compositivos e elementos formais próprios, suficientes para sustentação de escola arquitetônica regional irradiadora e de um corpo disciplinar hereditário que fizesse jus à uma identidade formal. Em obras inaugurais de determinados expedientes da Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul, como a Refinaria Alberto Pasqualini (Canoas, 1962-68), de Carlos Fayet, Cláudio Araújo, Moacyr Moojen Marques e Miguel Pereira, epítetos de comedimento, rigor, racionalidade, economicidade, pragmatismo, frugalismo e sobriedade dão vazão à certa maneira de compreender e proceder mediante o problema arquitetônico, reveladora dos pormenores da Arquitetura Brasileira no sul. Se na Petrobrás o movimento “O petróleo é nosso” encontrou arquitetos simpáticos à corrente social da qual a Arquitetura Moderna Brasileira era uma causa, no projeto para a SMOV (Moojen, Vallandro e Ferreira, 1966), os meios arquitetônicos racionalizados, a idéia de arquitetura e urbanismo modernos como ferramentas sociais renovadoras e o exercício do ofício competente, encontraram uma das sedes. Projetada no aterro, para abrigar a nova Secretaria Municipal de Obras e Viação, graças ao crescimento do planejamento conseqüente da realização e implantação do plano de 1959, a idéia de um edifício próprio para as secretarias foi uma iniciativa dos funcionários. A necessidade funcional e o caráter simbólico implícito sustentaram os mesmos postulados de racionalidade conceptiva da Petrobrás, neste caso mais determinado pelo axioma da flexibilidade espacial e possibilidade de apropriação pelos usuários, como nas investigações modulares de Aldo van Eick, do que a horizontalidade e vazio da planta livre disposta pelo vão misieano. Composição acadêmica de base, *piano nobile* e ático, modulação severa, *exus-esqueletus* racionalizado, planta livre, integração de sistemas e instalações à arquitetura, pré-fabricação em concreto, uso de elementos industrializados, prestam tributo a Frank Lloyd Wright, Mies ou Le Corbusier, mas como conseqüência.

Palavras Chave

Arquitetura Moderna, Arquitetura no Sul

“From REFINERY to SECRETARYSHIP”
**Structural rationalism, national socialism, regional modernism: Fayet, Araujo and
Moojen public buildings – 1962-1968**

Abstract

The idea of a “Gaucha” Modern Architecture was not developed on its own formal elements and composition systems, sufficient to support a regional, spreading architectural experience and a hereditary disciplinary corpus that could be worth of a formal identity. Certain inaugural works of Rio Grande do Sul Modern Architecture, like Alberto Pasqualini Refinery (Canoas, 1962-68), designed by Carlos Fayet, Claudio Araujo, Moacyr Moojen Marques and Miguel Pereira, allow manners of understanding and proceeding through the architectural problem by epithets of rigorousness, rationality, economicity, pragmatism and sobriety, unmasking particularities of South Brazilian Architecture.

If “Oil is Ours” movement at Petrobras had supporter architects of the social thought which had the Brazilian Modern Architecture as a purpose, at the same time the SMOV project (Moojen, Vallandro and Ferreira, 1966) was representative of a rational architecture, including the concept of modern architecture and urbanism as regenerating social tools and also a competent professional practice. Built over a landfill, the new Municipal Office of Works and Traffic headquarters was an initiative led by its own public functionaries, due to the expansion allowed by the application of 1959 Director Plan. Functional requirements and an implicit symbolic character supported the same rational concept applied at Petrobras, but in this case determined more by spatial flexibility and user’s adaptation – like Aldo van Eyck modular investigations – than Miesian free-plan voids and horizontality. Academic composition of basement, *piano nobile* and attic; rigorous modulation; rational exoskeleton; free-plan; integration between architecture, installations and subsystems; precast concrete; industrialized elements – all these items can be seen as tributes to Frank Lloyd Wright, Mies or Corbusier, but as a consequence.

Keywords

Modern Architecture; South Architecture

“Da REFINARIA à SECRETARIA”

Racionalismo estrutural, socialismo nacional e modernismo regional em obras públicas de Fayet, Araújo & Moojen - 1962 a 1970

INTRODUÇÃO

A idéia de Arquitetura Moderna Gaúcha não encontrou eco em termos de sistemas compositivos e elementos formais próprios suficientes para sustentação de escola arquitetônica regional irradiadora e de um corpo disciplinar hereditário que fizesse jus à identidade formal distinta da Arquitetura Moderna Brasileira emblematizada. O modo de fazer arquitetura moderna no Rio Grande do Sul revestiu-se de outros atributos e processos, menos condicionados pelas particularidades de conexão estética desenvolvidas no Rio de Janeiro e São Paulo, que constituíram apropriações peculiares da Arquitetura Moderna, o bastante para formação de movimentos filiares. Em obras inaugurais de determinados expedientes da Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul, como a Refinaria Alberto Pasqualini (Fig.1) (Canoas, 1962-68), de Carlos M. Fayet, Cláudio L. G. Araújo, Moacyr Moojen Marques e Miguel A. Pereira, epítetos de comedimento, rigor, racionalidade, economicidade, pragmatismo, frugalidade e sobriedade dão vazão à certa maneira de compreender e proceder mediante o problema arquitetônico, reveladora dos pormenores da arquitetura moderna brasileira no sul. O racionalismo tectônico decorrente de uma forma de armar a concepção arquitetônica onde o sistema estrutural e o processo construtivo nascem indissociados enquanto lógica de projeção e formulação espacial, conjugados à preceitos de economia, arroga um dos meios idiossincráticos do pensamento arquitetônico local, onde o concreto esteve de protagonista à coadjuvante, de elemento expressivo à peça lógica de sistema.

Fig. 1 – Refinaria Alberto Pasqualini, Carlos M. Fayet, Cláudio L. G. Araújo, Moacyr Moojen Marques e Miguel A. Pereira, 1962-68. Vistas do Conjunto.

Concorrente à razão construtiva como *genius loci*, outro pensamento, o progressista, aliado ao ativismo ideológico, se por um lado estabeleceu patrulhamentos implícitos, contribuintes da sisudez, por outro, militância à causa, que trespassava o território da arquitetura. Como na Refinaria, onde além de sistemas construtivos relacionados ao concreto que determinaram forma, função, sistemas espaciais, lógicas de projeto e vanguardismo tecnológico, com pioneirismo no uso da pré-moldagem *in situ*, a carreira pública e privada dos três arquitetos deu seqüência à afirmação de uma arquitetura moderna focada no ofício, solidamente ancorada em princípios éticos e ideológicos, determinantes na realização de obras de arquitetura e planejamento de caráter coletivo.

O constante racionalismo de suas obras, diversas vezes revisitou o concreto como no Centro Evangélico (Fig.2) (Fayet e Suzy, 1959)¹, Sede campestre do SESC (Fig.3)² (Moojen e Vallandro, 1956 - 1972), Clube do Professor do Professor Gaucho (Fig.4) (Moojen e Vallandro, 1966)³, FAM (Fig.5) (Fayet, Araújo e Moojen, 1966-69)⁴, e Câmara de Vereadores (Fig.6) (Araújo, Cláudia Frota, 1975), onde os princípios conceptivos, metodológicos e compositivos, associados a outras influências estéticas, por vezes menos importantes que o princípio, são os da racionalidade e do exercício idealizado do ofício, praticados nos trabalhos para a Petrobrás.

Fig. 2 – Centro Evangélico, Carlos M. Fayet, Suzy Fayet, 1959. Vista da Senhor dos Passos e da praça elevada.

¹ Projeto escolhido em concurso nacional. A fachada da igreja para a praça (sul) obedece ao mesmo sistema compositivo de pilares de secção em “u”, soltos por esquadrias verticais e panos de tijolos à vista, intervalados, prognóstico do utilizado por Fayet nos almoxarifados da Petrobrás. O combogó, o mesmo também utilizado na Petrobrás, foi desenhado por Fayet. Ver XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987, p.156, 157.

² Este projeto, diferentemente da data publicada, foi sendo projetado ao longo de mais de uma década: início com Moojen e Warchavski (1956), através da Construtora Melo Pedreira, implantação geral e canchas; pórtico com Moojen, e Vallandro (1966), posterior, portanto ao Posto de Serviços de Brasília projeto de José Bina Fonyat, (1959-60) para a Petrobrás. Ver BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: editora Perspectiva, 1997, e do projeto para o Pórtico da TEDUT, também com apenas um apoio; Sede do Ginásio com Moojen e Vallandro (1968); Restaurante com Moojen e Vallandro (1968); Piscinas com Moojen, Vallandro e Ferreira (1972). Datas extraídas do Acervo Moojen & Marques AA. Ver projetos em XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987, p.136, 137.

³ Ver idem, p.216, 217.

⁴ Ver MARQUES, Sergio Moacir. *The Fountainhead, El Manantial*. Revista Summa +, n.58, Editora Summa, Buenos Aires, 2003, p. 26, 27, 28,29.

Fig. 3 – Sede campestre do SESC, Moojen e Vallandro, Av. Protásio Alves. Pórtico, 1966 e Restaurante, 1968.

Se na Petrobrás o movimento nacionalista “O petróleo é nosso”⁵ procurou e encontrou arquitetos simpáticos à corrente social da qual a Arquitetura Moderna Brasileira era uma causa, no projeto para a Secretaria Municipal de Obras e Viação (Fig.7) (Moojen, Vallandro e Ferreira, 1966), os meios arquitetônicos racionalizados, a idéia de arquitetura e urbanismo modernos como ferramentas sociais renovadoras e o exercício do ofício competente, encontraram uma das sedes. Projetado no aterro da Praia de Belas, para abrigar a SMOV, graças ao crescimento do planejamento conseqüente da realização e implantação do plano de 1959⁶, a idéia de um edifício próprio para a secretaria foi uma iniciativa dos funcionários públicos. A necessidade funcional e o caráter simbólico implícito sustentaram os mesmos postulados de racionalidade conceptiva da

Fig. 4 – Clube do Professor Gaúcho, Moojen e Vallandro, Av. Guaíba. 1966.

⁵ Com o final da II guerra e o fim da ditadura getulista, entre militares e intelectuais de esquerda recrudesciu o entendimento de que o petróleo era produto estratégico e não deveria ser explorado pela iniciativa privada, já que fatalmente cairia nas mãos de trustes internacionais. Essa posição ganhou a opinião pública, encampada pela UNE, sindicalistas e o PCB, legal até 1947, combatidos pela UDN, pelos partidos privatistas e a imprensa, já em clima de guerra fria. Confundido com o fervoroso debate anti-imperialismo versus o anti-comunismo, o monopólio nacional do petróleo prevaleceu com o surgimento da Petrobrás em 1953 no governo de Getúlio Vargas e o Estado Novo. Ver COHN, Gabriel – **Nacionalismo e Petróleo**, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968.

⁶ Plano Diretor de Porto Alegre – Lei n.2046 de 1959 substituída pela Lei n.2330 de 1961. Plano geral de desenvolvimento urbano de conteúdo modernista, coordenado pelo Urb. Eng. Edvaldo Pereira Paiva, do qual fizeram parte os arquitetos Roberto Félix Veronese, Carlos Maximiliano Fayet e Moacyr Moojen Marques. PORTO ALEGRE. **Plano Diretor de Porto Alegre**, Lei n. 2330 de 1961. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Porto Alegre, 1961.

Fig. 5 – FAM, Fayet, Araújo e Moojen, Rua Vicente de Paula Dutra, Praia de Belas, 1966-69.

Petrobrás, neste caso mais determinado pelo axioma da flexibilidade espacial e possibilidade de apropriação pelos usuários, como nas investigações modulares de Aldo van Eick, do que a horizontalidade e vazio da planta livre disposta pelo vão misieano. Composição acadêmica de base, *piano nobile* e ático, modulação severa, *exus-esqueletus* racionalizado, planta livre, integração de sistemas e instalações à arquitetura, pré-fabricação em concreto, uso de elementos industrializados, prestam tributo a Frank Lloyd Wright, Mies ou Le Corbusier, mas como consequência.

Fig. 6 – Câmara de Vereadores, I Perimetral, Araújo, Cláudia Frota, 1975. Esquerda: Maquete. Centro e direita: pré-fabricados em concreto das fachadas.

Fig. 7 – Secretaria Municipal de Obras e Viação, Av. Borges de Medeiros, Praia de Belas, Moojen, Vallandro e Ferreira, 1966 - 1970.

O GOVERNO [MAU?] E OS TRÊS ARQUITETOS

Fayet (1930), Araújo (1931) e Moojen (1930), cujas carreiras na arquitetura, entremeiam-se, possuem biografias matizadas pelos fatores sócios, político e econômicos da historiografia nacional e cronologia local, costurados em uma linha de tempo comum, repleta de afinidades pessoais. Nenhum dos três nasceu em Porto Alegre. No início da década de 1930, em famílias de origem modesta, cada um colecionou experiências familiares de privação e frugalidade, estendida na vinda solitária a Porto Alegre para os estudos. Com sensibilidade característica, acercaram-se dos cursos de Artes Plásticas, Engenharia e Arquitetura, intuindo vocação ainda um tanto difusa, como a própria profissão que se definia. Fayet ingressou nas Artes Plásticas (1948) e rapidamente identificou no Curso de Arquitetura do Belas Artes seu ofício. Araújo, filho de um construtor, ingressou na Engenharia (1951) e imaginando que ali faria projetos, dirigiu-se para o Curso de Arquitetura, da Faculdade de Engenharia e mais tarde para o grupo que migrou para a nova Faculdade de Arquitetura. Moojen, ainda secundarista, em dúvida entre os dois cursos, vendo uma exposição dos projetos feitos pelos estudantes de arquitetura do Belas Artes, entendeu que era o que gostaria de fazer (1950). A Faculdade de Arquitetura, em formação, a partir da fusão de ambos os cursos, forjava também as lideranças de Demétrio Ribeiro, Edgar Graeff e Edvaldo Paiva, conjugando a visão de arquitetura moderna brasileira de vertente carioca, com a formação técnica e dedicação ao planejamento urbano da escola uruguaia. Outras lideranças ancestrais, polvilhadas de estrangeiros, das primeiras gerações, como Fernando Corona, Eugene Steinhof, Joseph Lutzemberg, pelo lado da engenharia e das artes, que pavimentaram os caminhos da arquitetura regional, ainda contribuía. Assim como nas gerações subseqüentes, as lideranças laterais de Emil Bered, Roberto Félix Veronese, Luis Fernando Corona e a seguir do próprio Fayet, que com seus escritórios, primeiras realizações, atuação docente e dedicação à organização da profissão, contribuiram para o contexto cultural onde se estruturou a arquitetura moderna gaucha.

Não menos importante a conexão com ideologias de esquerda, envencilhadas com os paradigmas do Movimento Moderno, permeava o ambiente da arquitetura, em particular a FAUFRGS, estabelecendo parte dos fundamentos éticos e conceituais marcantes dessa geração. A tentativa de fixar um referencial estético e uma imagem de arquitetura moderna regionalizada, fazendo frente à “internacionalização capitalista” do Movimento Moderno, com a alcunha de realismo socialista, teorizadas por Edgar Graeff e Demétrio Ribeiro, revela o espírito engajado reinante entre o meio. No entanto, se a tentativa de formular um movimento arquitetônico regional não evoluiu o suficiente para se impor como tendência estética, a vocação de posturas, procedimentos e maneiras de exercer o ofício impregnou-se. Dentre elas, a visão pelo coletivo, o senso da arquitetura e principalmente do urbanismo como agentes de renovação social, o fazer a serviço de uma contribuição pessoal concreta na construção coletiva de valores sociais. Exercer o

ofício respondendo a altura dos desafios exigidos por uma profissão em criação e por um país em desenvolvimento, com metas respeitáveis e horizontes promissores, significava propagar a causa social através da ação arquitetônica. O ideal moderno da ciência e da técnica, a serviço de todos, praticado a risca, sem demagogias⁷.

A conexão com correntes progressistas e com o serviço público, bem como com setores do governo crentes na formulação de uma imagem moderna e justa para a nação era uma tendência lógica, assim como os temas relacionados à cidade e à organização da profissão. Fayet ingressou como docente, na Universidade Federal (1958), seguido de Moojen (1959), assim que ambos cursaram o curso de Urbanismo, logo após o de arquitetura, nas carreiras de Urbanismo e Arquitetura Paisagística e Araújo, em Composição Decorativa (1959)⁸. Fayet e Moojen, à convite do Urb. Eng. Edvaldo Pereira Paiva⁹, provavelmente a principal liderança intelectual, na formação de ambos, incorporaram-se ao Planejamento Urbano do Município (1955 e 1956 respectivamente), onde Moojen prosseguiu até a aposentadoria (1987)¹⁰. Araújo, mais conectado com as questões de desenho do objeto e projetos de escala edilícia, se não abraçou de maneira evidente a militância política e a causa urbana incumbiu-se da qualificação do ofício com rigor e dedicação, via que o levou a presidência do IAB-RS (1966 e 1967) e ao exemplar exercício profissional criterioso. A ligação com a Petrobrás surgiu por intermédio do Eng. José Carlos Wellausen, um colega seu dos tempos da engenharia, e pelas afinidades políticas desenvolvidas com o meio da arquitetura, que rimava com o movimento nacionalista arraigado na Petrobrás. Na carona do espírito desenvolvimentista e da independência enérgica, a Petrobrás enxergava na construção de suas instalações, a oportunidade de constituir uma imagem pública de modernidade signatária da identidade nacional. Convidou os três arquitetos primeiramente, e

⁷ “A sociedade prenunciava, depois da II Guerra, transformações importantes, era, pois fundamental estar preparado para compor os espaços do futuro que se mostrava breve”. MARQUES, Moacyr Moojen. Entrevista, jun. 2008. Cópia manuscrita.

⁸ Disciplina dedicada a arquitetura de interiores e desenho industrial voltado à arquitetura. Segundo relatos de ARAÚJO e MOOJEN, ambos ingressaram na Universidade e saíram, dez anos depois, no mesmo dia, descontentes com os rumos do ensino da arquitetura nos governos militares e do ambiente interno da escola. Fayet foi cassado, conjuntamente com diversos professores da UFRGS, logo a seguir.

⁹ Edvaldo Ruy Pereira Paiva (1911-1981), Engenheiro Civil – UFRGS (1935), Urbanista e Arquiteto Paisagista – FA-Montevideú (1943). Urbanista da Prefeitura Municipal de POA (1935-60), Professor Catedrático de Urbanismo na UFRGS (1946-1964), criou o curso de especialização em urbanismo da UFRGS (1947), Diretor do Depto. de Investigações do Instituto de Urbanismo da FA – Montevideú (1965-1971).

¹⁰ Fayet e Moojen participaram de importantes trabalhos no Planejamento Municipal, sendo que Moojen seguiu a carreira de funcionário público do Município, em paralelo com a atividade de escritório durante quase toda sua carreira. Fayet foi arquiteto e urbanista da Divisão de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre entre 1955 e 1963, ocupando a chefia da seção de Planejamento Urbano de 1956 a 1963 e integrando a equipe para os projetos de urbanização da Praia de Belas (1956) e da Av. Primeira Perimetral (1958), entre outros, e o Plano Diretor de Porto Alegre entre 1954 e 1961. Moojen foi arquiteto e urbanista da Divisão de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre entre 1958 e 1987, ocupando os cargos de Chefe do Setor de Planejamento Urbano - SMOV, Chefe da Seção de Planejamento Urbano - SMOV, Gerente de Projetos Urbanos - SPM, Supervisor de Planejamento Urbano - SPM, Secretário Substituto - SPM e integrando a equipe para os projetos de urbanização da Praia de Belas (1956), da Av. Primeira Perimetral (1958), Plano para Área Central de Porto Alegre, Plano Piloto para o Parque Saint'hilaire, Plano de Reurbanização da Ilhota, entre outros, e o Plano Diretor de Porto Alegre de 1954. Coordenou os trabalhos em equipe das extensões A, B, C e D do plano diretor, instituído pelos Decretos n^{os} 2.872/64 - 3.481/72 e 4.552/72 e 5.162/75 em

Miguel Pereira (1932), mais jovem a seguir, com a orientação de atenderem o complexo rol de atividades e exigências técnicas do urbanismo e arquitetura de uma refinaria, mas principalmente com o intuito de inovar formal e tecnologicamente.

A rede de alianças estabelecidas, neste caso, ademais das particularidades pessoais e estilísticas de cada arquiteto, encontrava entre promotor e profissional a coincidência ideológica e visão social, elo suficiente para a associação de quatro escritórios distintos, engajados na realização de uma arquitetura referencial comum para esses objetivos. De certa maneira, processo semelhante se dava na Universidade Federal, na Prefeitura Municipal, na formação do IAB, e em diversos segmentos onde se estruturavam setores de arquitetura. A propagação de uma prática de arquitetura moderna, como objeto de contribuição social, desenvolvimento econômico coletivo e evolução cultural, arregimentavam equipes que aderiam à causa, portanto à arquitetura moderna. Mais como produção coletiva, menos como produção autoral.

Assim, por outro lado, o discurso do coletivo gerou cultura de certa maneira inibidora da produção arquitetônica personalizada, perfilando visões éticas e padrões de comportamento reticentes ao descomprometimento formal dos cariocas ou a grandiloquência dos paulistas. Uma parte do comedimento arquitetônico gaúcho é debitada nessa conta.

As carreiras de arquitetura no serviço público, tanto quanto a produção de arquitetura moderna em obras públicas, no Rio Grande do Sul, desnudaram uma tradição de ofício, enraizada no pensamento coletivo e na arquitetura moderna como causa, que resistiu, mesmo quando os nichos de poder já não eram simpáticos a esse movimento. A tradição em planejamento regional e urbano de Porto Alegre, bem como a reconhecida qualidade no ensino de arquitetura advém dessa visão de serviço público tecnicamente qualificado desempenhado com devotamento.

Entre episódios de cassação política e inquéritos militares, que tanto Fayet quanto Moojen enfrentaram, a partir de 1964, a arquitetura moderna, perpetuou-se no panorama nacional e regional como a imagem de uma nação desenvolvimentista e a Petrobrás seguiu com seus preceitos arquitetônicos até a conclusão em 1968 e os projetos para a TEDUT posteriormente. O exercício do ofício resistiu por uns tempos.

O CONCRETO [BOM?] E OS TRÊS ARQUITETOS

Dentre os rigores no exercício do ofício, auto-impostos pela necessidade de afirmação da profissão, da arquitetura moderna e do progresso urbano e social desejado, a convicção pela autoridade do conhecimento e da ciência, como ferramenta poderosa da ação arquitetônica,

1964, 1967, 1972 e 1975. Foi Gerente do "PROPLAN", programa de reavaliação do Plano Diretor do qual resultou, o 1º Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (1º PDDU) - Lei Complementar nº 43/19 em 1979.

ocupa lugar central. As conexões entre Movimento Moderno, progressismo social e crença na técnica, conjugadas na historiografia da arquitetura moderna, permeia princípios e valores arquitetônicos de larga repercussão espacial e estética. A verdade dos materiais, a liberdade da planta livre, o espaço urbano fluido dos pilotis, a transparência das fachadas, o terraço jardim coletivo e utilizável, são conceitos carregados de conteúdos e formas modernas intimamente associadas às novas possibilidades construtivas, em particular, o concreto.

O concreto armado, em especial, coleciona em seu processo de desenvolvimento histórico, a sedimentação de experiências estruturais, geológicas e químicas que desde a arquitetura romana, mas principalmente no século XIX, sustentaram a tecnologia utilizada fundamentalmente em obras de engenharia, que através de experiências de engenheiros como as de Jose Monier, Louis Lambot e Françoise Hennebique¹¹ descortinaram novos valores arquitetônicos uníssonos ao ideário do Movimento Moderno, através da percepção inicial de arquitetos como Auguste Perret. A obra inaugural na *rue Franklin*, (Fig. 8) predispôs o uso do concreto como sistema espacial de malha abstrata, fechamento lateral diáfano, e estrutura como elemento compositivo autônomo, bem como os prédios industriais construídos por engenheiros na América e o impacto dessas construções sobre os europeus, em particular Gropius e Le Corbusier¹². O sistema *Dom-ino* (Fig.8) concebido por Le Corbusier conjuntamente com os engenheiros M. Dubois e I. Schneider, à luz dos cinco pontos, coincide com o domínio do concreto armado na construção civil.

Fig. 8 – Edifício 14 Bis, Auguste Perret, Rue Franklin, Paris, 1902, 1904. Sistema Dom-ino, Le Corbusier, M. Dubois, I. Schneider, 1914.

Em termos gaúchos, a decodificação dos sistemas espaciais e construtivos preconizados por Le Corbusier, Gropius, Frank Lloyd Wright e Mies, iniciava, como em outras partes do país, com o prestigiamento do trabalho dos engenheiros e a organização de equipes interdisciplinares. Engenheiros como Bruno Contarini, Julio Kassoy (1922) e Mario Franco (1929)¹³ estiveram

¹¹ Ver GRINDA, Efrén G. *El hormigón armado*. in TECTÔNICA – hormigón (I) “in-situ” n.3, ATC, Madrid, 1996, p.5

¹² Gropius, antes do Le Corbusier de *Vers une Architecture*, e da I guerra, publicou um artigo denominado *Die Entwicklung moderner industriebaukunst*, conclamando os arquitetos a observarem a arquitetura industrial americana como modelo a ser seguido. Idem, p.10.

¹³ Contarini foi responsável pelo cálculo e participou ativamente da concepção estrutural de obras significativas de Oscar Niemeyer, como a *Mentouri University Constantine* (1968), a Editora Mondadori em Milão (1968) e o Museu de Arte Contemporânea em Niterói (1991). Kassoy e Franco fizeram o projeto estrutural do MUBE (1987). Ver SABBAG, Haifa Yazigi. **JKMF Julio Kassoy e Mario Franco**. Cris Correa, São Paulo, 2007.

intimamente associados às obras de Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha. Fayet, Araújo e Moojen, desenvolveram laços profissionais importantes com engenheiros como Raul Rego Faillace¹⁴, Werner Laub¹⁵, Joaquim Melo Pedreira¹⁶, Antônio Carlos Xavier Pires¹⁷, Ivo Wolf¹⁸, Dicran Guregian¹⁹, Ênio Cruz da Costa²⁰, Joaquim Blessman²¹, Cláudio Herman Bojunga²², Beno Sperak, Eugênio Knorr²³, Fernando Campos de Souza²⁴ e outros, parceiros de diversos trabalhos ou contratantes. Fayet sempre esteve particularmente interessado nas possibilidades construtivas e na organização do canteiro de obras. Projetava pensando tanto na maneira de construir o imaginado, quanto nas virtudes formais da concepção, atribuindo ao processo de projeto um sistemático caminho de idas e vindas às análises de modos de execução. Da mesma maneira que Le Corbusier tentava buscar nos projetos uma visão global, capaz de oferecer, além de uma solução imediata para o problema em questão, um conjunto de conceitos que pudessem estabelecer uma nova ordem para a arquitetura em geral e local. Neste processo, a técnica e a racionalidade eram elementos chave. Araújo ao longo de sua carreira teve constantemente a tendência de perseguir, a partir de formas simples e limpas, sistemas sofisticados de construção, recursos técnicos e materiais pesquisados exaustivamente e usados com desenho apurado. De certa maneira sintonizado aos modos de concepção de Mies, encara simultaneamente o projeto das partes e do todo, com partidos de matriz elementar, e qualidade conquistada por adensamento, normalmente através da sofisticação de detalhes e emprego de sistemas técnicos, materiais e tecnológicos. Moojen, mais pragmático em determinado sentido, e mais virtuoso em outro, projeta com idéias iniciais de forte conceituação arquitetônica e elementos técnicos essenciais pesquisados genericamente, ajustados posteriormente em interatividade com os

¹⁴ Teve trajetória reconhecida na formulação das Normas Técnicas Brasileiras e realizava a especificação dos projetos realizados por Fayet e Araújo e Moojen, chegando a trabalhar no mesmo escritório de Fayet e Araújo. Coordenou as especificações da Petrobrás. Moojen depõe “*Faillace não me deixava errar. Fiscalizou grande parte dos meus projetos. Sabia projetar, mas deixou de fazê-lo em respeito aos arquitetos que surgiram*”. MARQUES, Moacyr Moojen. Entrevista, jun. 2008. Cópia manuscrita.

¹⁵ Engenheiro da Empresa Andrade Peixoto, que prestou serviços à Petrobrás, projetista de instalações de diversas obras de Araújo e Fayet.

¹⁶ Diretor da Construtora Melo Pedreira, à qual Moojen, como estudante, fazia perspectivas de empreendimentos, a tempera. Posteriormente encaminhou projetos, desenvolvidos inicialmente com um projetista da empresa chamado Warchavski, e durante muitos anos, para seu escritório com Vallandro e Ferreira, como os projetos para o SESC e a própria residência. Essa relação manteve proximidade até a falência da empresa nos anos 1970.

¹⁷ Professor e prefeito da UFRGS, calculista, realizou diversos projetos estruturais para o escritório de Moojen.

¹⁸ Professor de Estruturas de Fayet, Araújo e Moojen na UFRGS. Calculista, fez o projeto estrutural para o Palácio da Justiça, realizou diversos projetos estruturais para o escritório de Moojen.

¹⁹ Calculista, um dos integrantes da equipe de cálculo da Petrobrás realizou diversos projetos estruturais para o escritório de Fayet e Araújo, sendo que Araújo projetou a arquitetura de interiores de seu apartamento no Edifício Armênia.

²⁰ Professor da UFRGS. Especializado em conforto térmico e lumínico, assessorou diversos projetos para os escritórios de Fayet e Araújo, e Moojen.

²¹ Professor da UFRGS, apelidado de “Dr. Ventania”, especialista em ventilação, assessorou projetos de Fayet e Moojen, como o Auditório Araújo Vianna.

²² Diretor da Empresa Bojunga Dias, projetos de instalações e execução de obras, realizou o projeto de instalações para a Petrobrás, e outros para Fayet e Araújo.

²³ Calculista, um dos integrantes da equipe de cálculo da Petrobrás.

²⁴ Professor de Materiais e Técnicas de Construção da UFRGS. Trabalhou na equipe de especificações da Petrobrás e fez o cálculo estrutural do Edifício FAM.

projetos complementares no decorrer do processo²⁵. Com maior amplitude na produção projetual, no decorrer da profissão, desde a escala urbana até o desenho do objeto, Moojen como Frank Lloyd Wright arma o pensamento arquitetônico em uma espécie de desenho total, onde o todo e as partes do projeto, sua concepção e detalhes, desenhos e apresentação, obedecem a uma mesma lógica, como se tivessem sido concebidos simultaneamente. No caso de Moojen, esse sistema arquitetônico, básico, passa a receber e absorver a contribuição das diversas especialidades profissionais, sendo que o resultado final é entendido como uma resultante desse processo.

Nos três casos o relacionamento com a engenharia, com o meio da construção civil e com o conhecimento técnico, com particularidades idiossincráticas e coincidências consensuais, se dá mutuamente, em franca reciprocidade e complementaridade profissional.

O concreto, como no resto do país, foi quase uma constante, mas em contrapartida, a justeza da racionalidade técnica, a tradição conservadora da engenharia no Rio Grande do Sul, as limitações tecnológicas e econômicas da província, contribuíram para a tradição de comedimento e economicidade de uma arquitetura moderna moderada, de poucos gestos formais grandiosos.

DESDE A REFINARIA

Na década de 1950, decênio de consolidação e disseminação da arquitetura moderna no Estado, com obras iniciais paradigmáticas do corolário moderno, como o aeroporto Salgado Filho (Nelson Souza, 1950), Ed. Jaguaribe (Fernando Corona e Luiz Fernando Corona, 1951), Palácio da Justiça (Carlos M. Fayet, Luiz Fernando Corona, 1953), Ginásio de Esportes do Grêmio Náutico União (Ícaro de Castro Melo, 1954), Hospital Fêmeina (Irineu Breitman, 1955), Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado (Jaime Brandão Lompa, 1956); as Tribunas Sociais do Jockey Club (Román Fresnedo Siri, 1952), inaugura em Porto Alegre o uso expressivo monumental do concreto armado, condicionado à alta exigência estrutural, por requerimentos programáticos (Fig.9). A Refinaria, Alberto Pasqualini (1962), dez anos depois inicia outro expediente pioneiro no uso do concreto, com uma das primeiras construções brasileiras em concreto pré-moldado no canteiro de obras, já que ainda não existiam indústrias e equipamentos de pré-fabricação nem tecnologia de pro tensão²⁶ (Fig.9) O pioneirismo dos projetos e obras da refinaria se deve aos

²⁵ Auto definição de Moojen: “Não persigo estilo próprio e não tenho pejo em me auto reciclar com frequência”. MARQUES, Moacyr Moojen. Entrevista, jun. 2008. Cópia manuscrita.

²⁶ A Refinaria foi construída na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Município de Canoas, com acesso pela BR-116. A pedra fundamental foi colocada em 21 de dezembro de 1961 e as obras, realizadas em duas etapas, iniciaram no ano seguinte, durante os governos do Presidente João Goulart e do Governador Leonel de Moura Brizola. Os projetos foram sendo realizados durante a execução da obra. A inauguração ocorreu em 16 de setembro de 1968, nos governos do Presidente Costa e Silva e do Governador Perachi Barcellos. Em 1973, a área inicial, antiga fazenda desapropriada da família Cirne e Lima, de 217 ha, foi ampliada para 500 ha.

Fig. 9 – Hipódromo do Cristal, Román Fresnedo Siri, 1952. Poço Lobato, Bahia, primeiro poço de petróleo brasileiro. REFAP, Fayet, Araújo, Moojen e Pereira, 1962, montagem de pré-moldados, oficinas.

anseios desenvolvimentistas de estruturação de uma imagem contemporânea associada ao nacionalismo predominante na Petrobrás. A campanha “O Petróleo é nosso” encampada por políticos e intelectuais do calibre de Monteiro Lobato²⁷, revelam a face progressista disseminada na instituição, desde os governos Getúlio Vargas até João Goulart (Fig.9), passando pelo empenho do governador Eng. Leonel de Moura Brizola em trazer a refinaria para o Estado. O gênio nacionalista e progressista encontrava eco nas pretensões renovadoras da arquitetura moderna, em particular aquela que consubstanciava certo caráter nacional, do qual a região sul, sempre manteve certo retardo e reticência. O Eng. José Carlos Wellausen²⁸, alto funcionário da Petrobrás, encarregado de selecionar os arquitetos para a realização do projeto que ademais da envergadura e complexidade, trazia em seu bojo a vocação de obra basilar da arquitetura contemporânea na região, escolheu aqueles que em seu discernimento tinham competência e afinidade à causa subjacente ao trabalho. Wellausen, assim com o Ministro Capanema no Rio de Janeiro, focou no contexto das novas gerações filiadas a vanguarda moderna que se insurgia no Estado, vinculadas ao meio intelectualizado e engajado politicamente na profissão, normalmente anucleados na universidade, no IAB, no serviço público e/ou em escritórios, que a grande maioria, mantinha com dedicação religiosa. Chamou Fayet, que neste momento dividia parceria com Luis Fernando Corona e Suzy Fayet, que além de professor da UFRGS integrava a equipe de planejamento do município; Moojen, sócio de Marcus David Heckman, João José Vallandro e Léo Ferreira da Silva, igualmente professor e da equipe municipal; Cláudio Araújo, contemporâneo dos tempos da Faculdade de Engenharia, que naquela oportunidade trabalhava com Carlos Antônio Mancuso e por fim Miguel Pereira que dividia sociedade com João Carlos Paiva²⁹.

²⁷ Monteiro Lobato, desde a década de 1930, manifestava-se publicamente pela importância estratégica da exploração do Petróleo no Brasil, convicção adquirida em sua estadia nos E.U.A de 1927 a 1931, e atacava de forma contundente políticos, militares e técnicos que em sua opinião prestavam serviços aos interesses internacionais, chegando a ser preso em 1940, por acusar injustamente o General Horta Barbosa. Criou o personagem Jeca Tatu, protótipo da lerdeza, safadeza e incompetência, como crítica à burocracia brasileira no tema da exploração de energia. Após a sua morte em 1948 o movimento “o petróleo é nosso” pegou fogo. IBID.

²⁸ Durante a execução das obras Wellausen assumiu o posto de subchefe da Petrobrás. O Chefe de Obras era o Eng. Fernando Ribeiro e o Supervisor Técnico o Eng. Percy Lousada de Abreu. Posteriormente, com a revolução, a chefia foi assumida pelo interventor Oriovaldo de Souza (militar) e a Supervisão Técnica pelo Eng. Fernando Guidão de Souza.

²⁹ Miguel Pereira não era conhecido de Wellausen. Foi indicado pela própria equipe, lembrado por Fayet.

A Equipe de Arquitetos³⁰, como denominado inicialmente o grupo pela Petrobrás, se organizou no escritório de Cláudio Araújo, em edifício ao lado do Paço Municipal, sem constituir figura jurídica, mantendo, portanto o conceito de arquitetos autônomos reunidos, encarregados dos projetos de arquitetura, engenharia e direção de obra³¹. O cálculo estrutural foi realizado pelos Arq. Beno Sperak, Eng. Dicran Gureguian e o Eng. Eugênio Knorr, instalações da Bojunga Dias e especificações dos Engs. Raul Rego Faillace e Fernando Campos de Souza.

O desenvolvimento do projeto arquitetônico partiu de algumas premissas determinadas conjuntamente, tais como a manutenção máxima possível do relevo, envolvendo um conjunto considerável de vegetação nativa preservado, boa parte da topografia natural e um açude, originário da fazenda existente no local, desapropriada para a construção da refinaria, cuja sede também foi preservada por um período. Sob o ponto de vista do projeto urbano a idéia foi de estabelecer, em equipe, um partido geral para a implantação do conjunto e os projetos das edificações distribuídos, na forma de rodízio, onde os arquitetos, individualmente, ficavam responsáveis pelo projeto de cada edificação, recebendo a contribuição de todos³². A concepção geral da implantação tem um ordenamento cartesiano de quadras ortogonais regulares, para a área industrial, como convém às exigências programáticas e um traçado irregular à *garden city*,

Fig. 10 – Esquerda: Maquete do primeiro estudo da REFAP. O lago era retificado em hexágonos. Centro: Implantação geral definitiva da Refinaria. Direita: Imagem aérea da REFAP.

³⁰ Para efeitos do contrato foi criada a sigla “EA”, Equipe de Arquitetos, adotada mais tarde, como entidade jurídica na sociedade de Fayet e Araújo, iniciada com os projetos para a CEASA, e extinta somente com o falecimento de Fayet em 2007.

³¹ O encargo contratual era considerável para quatro jovens arquitetos (Fayet e Moojen com trinta e dois anos, Araújo com trinta e um e Pereira com trinta), dada a responsabilidade técnica pelos projetos de arquitetura e engenharia, e acompanhamento e fiscalização da execução. Um episódio exemplifica essa responsabilidade: durante a execução de um dos pavilhões, a flecha de uma viga em balanço, mesmo comprovadamente dentro das normas, não foi aceita pela Petrobrás. Arquitetos, calculistas e empresa executora, pagaram os custos de demolição e nova execução. Os honorários dos arquitetos para aquele edifício não foram suficientes para o custeio. MARQUES, Moacyr Moojen. ENTREVISTA-PETROBRÁS. Gravação digital, Porto Alegre, jun 2008.

³² Fayet e Araújo coordenaram os primeiros projetos, dos almoxarifados, oficinas e garagens; Fayet, Serviços Médicos e Laboratórios; Araújo, Administração e Superintendência; Moojen, Casa de Etilação, Refeitório (colaboração de Araújo na arquitetura de interiores), Casa de Força, Vestiários e Reservatório; Pereira, Centro de Treinamento, Oficina de Segurança e Portaria, sendo que Fayet dirigiu o projeto do sistema de pré-moldagem (pilares e vigas) dos primeiros pavilhões e Araújo e Moojen, posteriormente desenvolveram o sistema de fechamentos laterais pré-moldados colocados como gavetas nos pilares, utilizado também na TEDUT em Tramandaí. O sistema foi estudado pormenorizadamente com elaboração de maquete do Prof. Olívio da UFRGS.

conectando pavilhões horizontalizados, valorizando a paisagem natural nas áreas mais coletivas como o Refeitório, Administração, Superintendência, Serviços médicos, etc. (Fig.10)³³.

No conjunto de edificações, a unidade de pensamento se articulou em uma linha onde o tectônico e a materialidade, foram protagonistas. Além da adesão consensual dos arquitetos à arquitetura moderna, mas principalmente pela idéia de inovar através da técnica, criaram um sistema construtivo relativamente padronizado, que conjugado aos conceitos definidos em linha gerais no partido, (tipologia pavilhonar e horizontalidade), estabeleceu um léxico de elementos construtivos cujas regras de associação regem a arquitetura³⁴. Se houve a ausência de debates teóricos contínuos, no sentido de garantir a unidade de uma linguagem arquitetônica comum, a dedicação ao desenho do sistema de pilares, vigas, vigas calhas, coberturas e painéis de fechamento lateral, associados à panos de alumínio, fibrocimento, fórmica, elementos vazados, tijolos à vista, caixilharia de vidro, como um “lego”, foi uma constante. O esquema geral compositivo seguiu a concepção de edifícios “sanduíche” com cobertura plana e base sobre-elevada do terreno; fachadas constituídas de planos transparentes, translúcidos, porosos e opacos, alternados conforme a circunstância. A planta predominantemente organizada com núcleos centralizados de funções de apoio e áreas livres periféricas, distribuídas em grandes vãos (até vinte metros). A estratégia arquitetônica, que pode ser perfilhada à arquitetura miseana, obedece fundamentalmente a lógica construtiva de racionalidade e modulação ordenada pela estrutura de concreto, que progressivamente passou a ser pré-moldada também nos fechamentos laterais.

A unidade entre as diversas edificações se dá em um primeiro extrato de concepção pela tipologia

Fig. 11 – *Farnsworth House*, Mies van der Rohe, 1946 – 1950. *Crown Hall*, Mies van der Rohe, 1950-1956.

³³ A área urbana industrial foi projetada pela estatal italiana Hydrocarbure especializada, vencedora da licitação, bem como o projeto das instalações industriais que em determinados momentos interagiram com a arquitetura dos pavilhões projetados pela Equipe de Arquitetos. MARQUES, Moacyr Moojen. ENTREVISTA-PETROBRÁS. Gravação digital, Porto Alegre, jun 2008.

³⁴ “Os pré-moldados eram um sistema construtivo a partir de um conjunto de peças que armavam um esqueleto de sustentação de vedações fixas e móveis com flexibilidade suficiente, para com um mínimo de peças, atender mais de uma situação, prevendo alternativas posteriores dentro de regras compositivas básicas estabelecidas. Um jogo de armar de poucas peças aberto a novos arranjos não previstos. Peças se encaixavam sem ligações rígidas possibilitando

pavilhonar que rege a organização de todas as edificações, mesmo as excepcionais como portaria e refeitório, com inserção no sistema estético desenvolvido pela arquitetura de Mies nos E.U.A, no *Crown Hall* (Fig.11) ou na casa *Farnsworth* (Fig.11), metabolizados pela arquitetura paulista e utilizado em diversas residências de Miguel Pereira (Fig.12)³⁵. Mas em um nível mais relacionado com a lógica de concepção disseminado por todas as unidades, o jogo criado pelo sistema construtivo e as peças ou elementos de construção, são o principal elo, essência e idéia forte do projeto.

Fig. 12 – Residência Helio Dourado, Miguel Pereira e João Carlos Paiva, 1961.

A decisão de adoção de sistemas pré-moldados antecedeu a concepção arquitetônica, como resposta ao anseio de pioneirismo dos arquitetos e promotor. Os primeiros pavilhões projetados foram os almoxarifados e as oficinas (coordenados por Fayet e Araújo), com vigas e pilares pré-moldados no canteiro de obras, com execução da Construtora Melo Pedreira³⁶. Os pavilhões de almoxarifado previstos inicialmente em quatro e construídos dois, e as garagens, com pilares e vigas pré-moldados, pintados de branco, organizam-se em plantas retangulares, com vãos de vinte metros no sentido transversal, vencidos por vigas calhas e módulos de cinco metros no longitudinal. Na cobertura, vigotas de concreto vencem o vão entre as vigas calhas, apoiando assoalhado de compensado naval, revestido na face superior com placas de alumínio zipadas à mão. O fechamento lateral é determinado por vigas de bordo e baldrame pré-moldadas e panos

supressões ou inclusões para atender novas possibilidades supervenientes mantendo a linguagem e o repertório da proposta arquitetônica”. ARAÚJO, Cláudio. ENTREVISTA-PETROBRÁS. Cópia Manuscrita. Junho, 2008.

³⁵ A filiação de Miguel Pereira a Mies Van der Rohe lhe valeu a alcunha de “Miesguel”. Como mais jovem da equipe, sua contemporaneidade, provavelmente teve certa influência na linguagem utilizada pelo grupo pré-disposto à inovação.

³⁶ Empresa vencedora da licitação para a construção dos primeiros pavilhões. Produziu uma maquete das vigas para a análise de execução e adaptou caminhões para movimentar as peças. Posteriormente não voltou a vencer licitações seguintes amargando certo prejuízo pelo investimento feito. Cada pavilhão foi licitado independentemente, portanto a execução posterior envolveu outras construtoras como a Azevedo, Moura & Gertun, Cristiane Nielsen e Tedesco (refeitório). MARQUES, Moacyr Moojen. ENTREVISTA-PETROBRÁS. Gravação digital, Porto Alegre, jun 2008.

de tijolos³⁷ à vista descolados dos pilares por caixilharia de alumínio, com evidente paralelo

Fig. 13 – REFAP, Almojarifados e Garagem.

compositivo à fachada lateral da igreja do Centro Evangélico de Fayet e Suzy (Fig.13).

Posteriormente, com os projetos iniciados para a TEDUT³⁸ concomitantemente com a refinaria, Araújo e Moojen desenvolveram um sistema de fechamento lateral pré-moldado em concreto, com placas horizontais moduladas de forma a permitir aberturas e portões, com a supressão de elementos. Toda a lógica do sistema considerava vínculos articulados (encaixes, parafusos, apoio simples) entre as peças pré-moldadas, considerando, além da inexistência de experiência tecnológica para vínculos monolíticos (insertes, soldas, concretagem posterior), a flexibilidade para substituições ou adaptações. A cobertura plana foi substituída por telhas de cimento-amianto, apoiadas em vigotas com calhas, que por sua vez se apoiavam nas vigas calhas de vinte metros, configurando uma construção integralmente industrializada. As peças de concreto foram pintadas com uma tinta à base de resina acrílica que surgia no mercado naquela oportunidade³⁹. Com os painéis de fachada pré-moldados, um jogo de aberturas se estabelecia, dentro da modulação, sendo que o deslocamento do painel inferior e o superior para a face interna do pilar criavam condições de ventilação natural controlada, por convecção. Outros pavilhões como a Casa de

uso seria também um incentivo a uma indústria local. Até hoje esse material se mantém em boas condições, envelheceu com dignidade sem necessidade de manutenção dispendiosa.” ARAÚJO. Cláudio. ENTREVISTA-PETROBRÁS. Cópia Manuscrita. Junho, 2008.

³⁸ Terminal Almirante Soares Dutra em Tramandaí-RS projetado para a Petrobrás e construído simultaneamente com a Refinaria, com projetos de Fayet, Araújo e Moojen e maior envolvimento de Araújo e Moojen.

³⁹ O azul da tinta Mulsofix, das vigas calhas, feito especialmente para obra pelo fabricante, acabou denominado como Azul Petrobrás, inclusive por outras indústrias. *“Pintamos o concreto em situações que nos pareceram adequadas sem nenhuma preocupação ou pré-conceito”.* ARAÚJO. Cláudio. ENTREVISTA-PETROBRÁS. Cópia Manuscrita. Junho, 2008.

Fig. 15 – REFAP, Seqüência de montagem do fechamento lateral das oficinas. Pavilhão-tipo das oficinas: Fechamento lateral pré-moldado, pintado de banco, placa inferior recuada para ventilação, abertura superior com a supressão de placa, viga calha Azul Petrobrás, vigotas e telha de fibrocimento.

Fig. 16 – REFAP, Esquerda e centro: Pavilhão-tipo das oficinas. TEDUT, Pavilhão-tipo das oficinas

Controle, seguem como variantes do sistema geral (Figs. 14,15,16).

Os edifícios construídos com estrutura convencional concretada *in-loco*, como a Superintendência de Produção (Fig.17), Serviços Médicos (Fig.18), Segurança Industrial (Fig. 18), Laboratórios (Fig.18) e Centro de Treinamentos (Fig.19), seguem a tipologia básica pavilhonar miesiana, modulação e sistema compositivo determinado na matriz dos pré-moldados, incrementada com sistemas de fechamento lateral mais sofisticados, de acordo com o caráter da cada edificação. Combogós desenhados por Fayet (Centro Evangélico) (Fig.20), peitoris de Fórmica (Fig.19),

Fig. 17 – REFAP, Superintendência de Produção que passou a abrigar também a Administração.

Fig. 18 – REFAP, Serviços Médicos, Segurança Industrial, Laboratórios. A parede azul é de concreto *in loco*.

Fig. 19 – REFAP, Originalmente Administração, posteriormente Centro de Treinamentos. Reservatório ao fundo. A parede azul é de concreto *in loco* e os peitoris de Fórmica. Direita: reservatório.

Fig. 20 – Esquerda: Centro Evangélico, combogó desenhado por Fayet utilizado na REFAP. Centro: Caixilharia de alumínio do Refeitório. Direita: Parede de concreto *in loco*, pintada com Azul Petrobrás, Pátio da Superintendência de Produção.

paredes de concreto (Figs.18,19), caixilharia de alumínio detalhada (Fig.20) se alternam.

Os edifícios da Portaria (Fig.21) e Refeitório (Fig.22), como peças excepcionais do tabuleiro e caráter mais público, apostam na transparência e descolamento do plano do solo, como diferencial. Ambos os edifícios sobrevoam a área adjacente, sendo que a portaria o faz com arrojado estrutural do balanço sobre apoio único e o Refeitório aproveitando a topografia natural do terreno. Este último tem na relação com o açude e a paisagem seu principal ingrediente, através da superelevação do pavilhão “sanduíche” de faces acristaladas, onde está o salão de refeições, sobre a água, usufruindo da cena natural. O pilotis criado propicia área de descanso integrada à sala de estar criteriosamente mobiliada⁴⁰, e área ajardinada do entorno imediato, da mesma forma projetada (Fig.23). A compensação de nível é amparada por parede arrimo construída com pedras

Fig. 22 – REFAP, Refeitório.

Fig. 23 – REFAP, Refeitório, Esquerda: Salão de Refeições, mobiliário em madeira desenhado por Araújo. Meio: Sala de descanso sob o pilotis, com mobiliário Bertoia. Direita: Paisagismo do entorno imediato com especificações de espécimes do Arq. Cláudio Ferraro.

irregulares de basalto que articula o interior ao exterior como nos pavilhões miesianos. A cobertura do restaurante, como a dos almoxarifados, com placas planas de madeira, foi estruturada com treliças metálicas leves, produzidas em obra com tubos dobrados e cantoneiras. Por baixo a rigorosa modulação do forro, afinada com os pisos e caixilharia davam o espírito predominante desta obra, estendido no trabalho de cada um, nas obras seguintes (Fig.24).

Fig. 24 – REFAP, Esquerda: Refeitório, arrimo de basalto e jardim integrado ao pilotis. Visita de Jorge Wilhelm. Da esquerda para a direita, Arq. Duaia Vargas, Newton Obino, Jorge Wilhelm e Fayet. Centro: Refeitório, estrutura da cobertura. Esquerda: Refeitório, montagem e modulação do forro.

ATÉ A SECRETARIA

Projetos para prédios públicos emblematizaram a arquitetura moderna brasileira como imagem denotativa da identidade desejada pelas representações do governo. Palácios, centros

administrativos, prefeituras, secretarias, ministérios, compreendem boa parte da historiografia da arquitetura moderna no Brasil e em circunstâncias extraordinárias foram o ato inaugural do Movimento Moderno nacional e local, bem como a propulsão mediante a opinião pública. O Ministério de Educação e Saúde é o protótipo transcendental dessa relação e em Porto Alegre, senão por questões cronológicas, por monumentalidade tipológica, o Palácio da Justiça de Fernando Corona e Fayet, reúne a carga simbólica e genética em questão. A Secretaria Municipal de Obras e Viação assim como a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, seguem as vias laterais desse caminho, em uma circunstancia mais comezinha por um lado, mais próxima à frequência emanada pelo diapasão local, por outro (Fig.25).

Fig. 25 – Palácio da Justiça, Fayet e Luis Fernando Corona, 1953. SMOV, Moojen, João José Vallandro e Léo Ferreira da Silva, 1966. Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Araújo e Cláudia Frota, 1975.

O Planejamento Urbano em Porto Alegre teve certa relevância na evolução urbana da capital desde as primeiras décadas do Século XX. Tanto no Plano “Moreira Maciel” de 1914, dirigido essencialmente ao sistema viário, como no Plano Gladosh de 1945, de caráter mais prospectivo em relação à morfologia da expansão urbana, com denso viés figurativo, a política pública municipal creditava ao planejamento técnico a idéia de ferramenta administrativa estrutural, como princípio. O fortalecimento do planejamento nos anos 1950, como importante agente gestor da cidade, e a reunião de nomes como Edvaldo Pereira Paiva, Ubatuba de Farias, e a seguir, Roberto Félix Veronese, Fayet e Moojen alinha-se, de maneira ainda pouco reconhecida, à formação da Faculdade de Arquitetura, do IAB e das obras inaugurais, como um dos grandes expedientes de afirmação do Movimento Moderno no sul e em termos urbanos, no Brasil (Fig.26).

Na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o planejamento urbano tradicionalmente era tratado na Secretaria Municipal de Obras e Viação. Administrativamente era uma divisão, entre outras, como a execução de obras, loteamentos, aprovação e fiscalização, todas subordinadas à SMOV. Com o Plano Diretor de 1959, e os conceitos de interdisciplinaridade do planejamento urbano moderno, a

Fig. 26 – Visita do Arquiteto Maurício Roberto ao Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Da esquerda para a direita: Moacyr Moojen Marques, Irineu Breitman (Presidente IAB-S), Maurício Roberto, Carlos M. Fayet, 1959.

atividade ganhou complexidade, volume, expressão administrativa e passou, por sua vez a se subdividir em seções como, planejamento, loteamentos, etc. Por outro lado, a valorização da cidade moderna como imagem idealizada pelos prefeitos, pela própria sociedade e o incremento do planejamento urbano técnico como ação política, davam ao corpo da área do Planejamento um status que não cabia mais dentro da Secretaria de Obras de caráter executivo. O espaço destinado às secretarias no quinto andar do edifício chamado de Prefeitura Nova, junto ao Paço Municipal, não comportava a infra-estrutura necessária. Primeiramente o corpo técnico e a seguir a secretaria passou, através dos funcionários e do secretário Moses Ribeiro do Carmo, a reivindicar ao então prefeito, Célio Marques Fernandez (1965-1969) a construção de uma sede nova destinada às secretarias do planejamento e obras, recebendo estas as condições, importância e representatividade devidas.

A estratégia do corpo técnico foi de tomar a iniciativa na realização de um projeto para a sede e convencer o secretário à realizar pelo menos as fundações e parte da estrutura, como forma de garantir a continuidade do projeto em administrações futuras. Moojen, João José Vallandro e Léo Ferreira da Silva, os três arquitetos envolvidos na iniciativa, e designados para a tarefa, escolheram um terreno, próprio municipal, na Av. Borges de Medeiros, próximo a Av. Ipiranga, no tecido urbano mais representativo do ideário associado à tradição moderna do planejamento urbano em Porto Alegre: o aterro da Praia de Belas. Área conquistada ao rio, após sucessivos

aterros, expansão natural do centro a partir dos anos 1940, o aterro da Praia de Belas expressava, através dos projetos realizados pelo planejamento urbano, a cartilha do urbanismo moderno, interpretado e praticado, de acordo com as influencias locais. Segundo MOOJEN, naquele momento a área do Centro Administrativo Estadual, Municipal e Federal, prevista pelo plano de 1959, junto à Primeira Perimetral, onde está hoje a Câmara de Vereadores, ainda não estava aterrada, senão a nova sede, com certeza estaria ali⁴¹.

O projeto realizado (1966), para um terreno de setenta metros de frente, foi desenvolvido e licitado para a primeira fase da construção, já que não havia recursos para toda a obra. Neste ínterim assumiu o Prefeito Telmo Thompson Flores (1969-1975) e para a SMOV, o Secretário Arq. Plínio Almeida, que deram continuidade às obras, cuja conclusão se deu na mesma administração. O Planejamento ocupou o edifício conjuntamente com a SMOV, SMIC e o GERM⁴². Gradativamente o Planejamento e a SMOV novamente cresceram e ocuparam integralmente o edifício, fazendo que SMIC e GERM, assumissem outras localizações, sendo que na década de 1970, no governo do Prefeito Guilherme Socias Vilella (1975-1983), foi criada a Secretaria do Planejamento Urbano de Porto Alegre - SPMPA.

MOOJEN participou do projeto da Secretaria, concomitantemente com a finalização dos projetos da Petrobrás. Como encarregado de coordenar os projetos da SMOV, adotou os princípios conceituais com os quais estava imbuído, como a modulação, racionalidade construtiva e pré-fabricação. Expõe que

na antiga sede da secretaria, os salões já não tinham divisórias de alvenaria e sim tabiques de madeira que vivia tendo adaptações com muitos problemas em termos de vigas, pilares, pontos de luz e infra estrutura. Como também não havia clareza na futura composição das secretarias, a concepção geral era de pavimentos, térreo, mais salões livres, dentro do gabarito da legislação, retirando a estrutura de dentro do edifício para não condicionar a planta com exceção de quatro pilares, que por razões estruturais não puderam ser evitados⁴³ (Fig.28).

Fig. 27 – Esquerda: Orfanato, Aldo van Eick, Amsterdam, 1960-1961. Vista e planta. SMOV, Moojen, Vallandro e Ferreira, 1966-1970.

⁴¹ MARQUES, Moacyr Moojen. ENTREVISTA-SMOV. Gravação digital, Porto Alegre, fev 2008.

⁴² Gabinete de Estudos da Região Metropolitana, mais tarde transformado em METROPLAN.

⁴³ Idem.

O projeto dá vazão e seguimento ao uso do concreto, como determinante de estratégias espaciais, utilizado *ad referendum* a partir da Petrobrás, mas dentro de princípios reticulares mais afetos as investigações modulares de Aldo Van Eick (Fig.27). Todo o projeto é rigorosamente modulado em 1,25m x 1,25m: forros, luminárias, fachadas, esquadrias, vidros, peitoris, obedecem ao sistema modular (o forro com 2,50m x 2,50m, possuía luminárias de acrílico com desenho idêntico aos peitoris de fachada, mais tarde substituídas).

O arranjo geral em planta compreende, nos pavimentos tipo, circulação vertical e dois blocos de sanitários no centro, permitindo a ocupação, com salas, na periferia, em uma faixa de cinco metros (4m x 1,25m) junto às aberturas no perímetro de cada pavimento e espaços maiores nas cabeceiras do edifício (5m x 1,25m), o que permitiu a colocação de pequenos auditórios, mais uma faixa de circulação interna (Fig.28). Toda a rede elétrica e telefônica estava instalada na periferia, junto à fachada, em um rodapé tubular, sendo que o sistema de divisórias permitia um duto para as redes a partir do perímetro, cinco metros para dentro de cada pavimento. Desta forma, as instalações continham a flexibilidade necessária. Os interruptores por sua vez, estavam localizados todos no núcleo central, fora das salas, permitindo flexibilidade na modificação dos *layouts*.

Fig. 28 – SMOV, Planta baixa pavimento tipo com a modulação 1,25m x 1,25m. Projeto original (1966)

Durante a construção, com a definição da divisão das secretarias, foi determinada a distribuição espacial dos pavimentos, ficando ao cargo do Arq. Bruno Franke, funcionário da secretaria, o projeto das divisórias. Franke desenvolveu um sistema modular, com estrutura de madeira aparente e painéis de fórmica, dentro da regra dimensional geral (1,25m), que permitia a colocação de fechamentos, balcões de apoio, armários, balcões de atendimento, portas, aberturas e outros elementos no sistema. As divisórias completavam o ambiente modulado tridimensionalmente, bem como a boa qualidade do desenho e execução do sistema, atribuía ao espaço a noção de leveza e versatilidade pretendidas pela planta livre dos pavimentos. Os painéis leves e a composição neo-plasticista determinada pelos planos das divisórias, conjuntamente com

a expressão modular da estrutura, dos elementos de forro e os painéis de fachada, dotam o projeto de um sistema integrador, de elementos industrializados articulados dimensionalmente, espacialmente, funcionalmente e plasticamente, como em obras do *De stijl*. Visão que casava com a imagem moderna e técnica pretendida à secretaria, bem como a flexibilidade pretendida para a evolução da secretaria de planejamento no município. Por razão de custos, em relação aos disponíveis no mercado, o sistema de divisórias foi fabricado no Paraná e resistiu bravamente durante muitos anos, apesar da falta de manutenção.

A estrutura fora do corpo do edifício favorecia a integridade interna da modulação. Os pilares, de concreto armado, à vista, de dimensão considerável para a expectativa dos arquitetos, receberam sulcos para torná-los de aparência mais leve, como na Petrobrás, e para permitir formalmente a expressão externa das vigas, que os cruzam, em balanço no vazio. Com o esqueleto exteriorizado da epiderme do edifício, como prenunciava Perret, a caixa sustentada, solta no térreo e na cobertura por recessos, organiza-se formalmente em bandas horizontais, ora caixilharia, ora placas pré-fabricadas em concreto, estritamente moduladas pela malha tridimensional que rege o edifício. Essa caixa, suspensa por estruturas distantes dos ângulos da caixa, articuladas a planos superiores e inferiores, bem como a horizontalidade da caixilharia e a superfície ornamentada pela textura dos elementos de fachada, remete à expressão wrigthiana da arquitetura moderna de viés classicizante (Fig.29) ⁴⁴.

Fig. 29 – Esquerda: Desenhos de Bruno Zevi em *A Linguagem Moderna da Arquitetura*, ilustrando citação de Frank Lloyd Wright. Direita: SMOV.

⁴⁴ “Agora demonstrar-vos-ei por que razão a arquitetura orgânica é a arquitetura da liberdade democrática... Eis, digamos, a vossa caixa da construção: podeis fazer uma grande abertura, ou melhor, uma série de aberturas menores, se vos aprouver; subsiste sempre a envoltura dum embrulho algo estranho a uma sociedade democrática... Estudei suficiente engenharia para saber que os ângulos da caixa não constituem os pontos mais econômicos para os pontos de apoio: tais pontos encontram-se colocados a certa distância dos extremos, porque aí se criam uns pequenos ressaltos laterais que reduzem a luz das vigas. Além disso, pode-se dar espaço à caixa substituindo o velho sistema de apoio e de viga por um novo sentido da construção, qualificado pelos ressaltos e pela continuidade. É um processo de radical libertação do espaço, cuja manifestação se vê unicamente nas janelas angulares; em contrapartida, é nele que se encontra a substância da passagem da caixa à planta livre, da matéria ao espaço...” WRIGHT, Frank Lloyd. *An American Architecture*, New York, Horizon Press, 1955 (Fig.29)

Os painéis de concreto pré-fabricado, pintados de branco, foram ajustados em sua textura acentuando os ângulos da forma, e introduzindo uma figura quadrangular no centro da pirâmide rasa original, já que segundo Moojen, os primeiros painéis colocados, criaram uma sombra desagradável ao olhar. A organização formal do edifício, com composição tripartite, remete à tradição clássica, e assim como nos palácios em Brasília, em escala reduzida, com gestos discretos, sem grandes espaços de transição e acessos monumentais, faz juz ao teor representativo da obra pública congregando composição acadêmica, simetria e preceitos modernos.

O último pavimento e o térreo foram recuados para criar a composição de base, corpo e cobertura sendo que todo conjunto está pousado sobre um entablamento mais alto que o passeio. Originalmente para a biblioteca, restaurante, auditório e salão de exposições, a cobertura, permitia o recesso com adequação, já que as condições de proteção solar e uso das varandas eram favoráveis. Planos de alvenaria, revestidos com pastilha cerâmica escura, tanto no térreo como na cobertura, otimizam a noção de profundidade do recuo em relação ao plano de fachadas, acentuado dramaticamente pela sombra (Fig.31). O plano superior, de concreto aparente, dessa maneira sobrevoa o conjunto, coroando e arrematando a composição.

Fig. 30 – Esquerda: SMOV, Fachada Norte. Centro: Corte Transversal. Direita: Ampliação do detalhe de fixação do painel de fachada pré-fabricado em concreto. Projeto original (1966)

A construção da secretaria transcorreu com serenidade. A racionalidade do projeto e a concatenação da concepção arquitetônica com a modulação e o sistema construtivo propiciaram um projeto arquitetônico com poucos detalhes e uma obra com baixos imprevistos. A seqüência da construção teve primeiramente o esqueleto com vigas, pilares e lajes. Em seguida perfis metálicos, como no FAM, chumbados no topo das lajes de cima a baixo, onde os peitoris de concreto pré-fabricado e esquadrias eram fixados, sistema de fixação de fachadas de concreto ainda inédito em Porto Alegre (Fig.30,31).

Fig. 31 – SMOV, Vistas em 2008.

MOOJEN expõe que

*sob o ponto de vista estético, naquela oportunidade, havia a influência de projetos publicados na revista norte-americana Progressive Architecture, com soluções de coroamento interessantes escapando do modelo adotado por edifícios modernos que terminavam abruptamente.*⁴⁵

Manifesta também que durante os projetos da Petrobrás, nos projetos em que se envolveu diretamente, como o refeitório, ao contrário do interpretado por outros autores, a filiação com Mies van de Rohe não era deliberada nem intencional. Provavelmente intuitiva pela arquitetura que estava no “ar”. Chama atenção que o sistema de pilares e vigas aparentes, com gárgulas também não era algo eminentemente miseano. Naquela época identificava-se mais com Richard Neutra e Frank Lloyd Wright, que acredita estar mais presente na secretaria do que Mies.

Em qualquer hipótese, está o desejo veemente pelo público e coletivo, a razão como determinantes da composição e a arquitetura moderna como produto do ofício. Concepção, em essência, mais voltada à natureza e conteúdo construtivo, onde o concreto era a pedra chave, do que à imagem formal, nestes casos, conseqüente.

Em administrações públicas posteriores, nos anos 1990, apesar do protesto formal dos autores, foram trocadas as esquadrias pivotantes de ferro originais, por basculantes de alumínio, fora da modulação e a base do edifício cercada por grade metálica com moirões de concreto (Fig.31). A Arquitetura resistiu por uns tempos⁴⁶.

Fig. 32 – Cláudio Araújo e Moacyr Moojen Marques, REFAP, 13.07.08

⁴⁵ Ibidem

Bibliografia

- ARAUJO, Cláudio. **Entrevista com o autor**. Gravação digital, Porto Alegre, abr 2007
- ARAÚJO, Cláudio. **Entrevista com o autor**. Cópia Manuscrita, Porto Alegre, jun 2008
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. MARQUES, Sergio Moacir (orgs). **A segunda Idade do Vidro – Transparência e Sombra na Arquitetura Moderna do Cone Sul Americano – 1930/1970**. Editora UniRitter, Porto Alegre, 2007
- COHN, Gabriel – **Nacionalismo e Petróleo**, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968
- FAYET, Carlos Maximiliano. **Entrevista com o autor**. Porto Alegre, set 2005
- FRAMPTON, Kenneth. **Le Corbusier**. Hazan, Paris, 1997.
- LAMBERT, Phyllis. **Mies Van der Rohe: the difficult art of the simple**. Montréal: Canadian Centre for Architecture, 2001.
- LUCCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre – Sob o Mito do “Gênio Artístico Nacional”**. Tese de doutorado, PROPARG, Porto Alegre, 2004
- MAGLIA, Viviane. **Refinaria Alberto Pasqualini: Aplicação dos Paradigmas Modernistas à Tipologia Industrial no Rio Grande do Sul**. Dissertação de mestrado, PROPARG, Porto Alegre, 2001
- MARQUES, Moacyr Moojen. **Entrevista com o autor**. Gravação digital, Atlântida, abr 2008
- MARQUES, Moacyr Moojen. **Entrevista com o autor**. Gravação digital, Porto Alegre, jun 2008
- MARQUES, Moacyr Moojen. **Entrevista com o autor**. Cópia Manuscrita, Porto Alegre, jun 2008
- MARQUES, Sergio Moacir, DE SOUZA, George Soeiro. **Arquitetura e Concreto Pré-fabricado**. Boletim do Instituto de Arquitetos do Brasil – RS, n. 17, set 1996, p. 4, 5.
- MARQUES, Sergio Moacir. **The Fountainhead, El Manantial**. Revista Summa + , n.58, Editora Summa, Buenos Aires, 2003, p. 26,27,28,29.
- MARQUES, Sergio Moacir, **Revisão Do Movimento Moderno? Arquitetura no Rio Grande do Sul dos anos 80**. Editora Ritter dos Reis, Porto Alegre, 2002, 315 p.
- MONTANER, José Maria. **Después Del Movimiento Moderno**. Barcelona: G.Gilli, 1993
- PESSOA, José, VASCONCELLOS, Eduardo, REIS, Elisabete, LOBO, Maria (Orgs.). **Moderno e Nacional**, Editora da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006
- PORTO ALEGRE. **Plano Diretor de Porto Alegre**, Lei n. 2330 de 1961. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Porto Alegre, 1961
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900 - 1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997
- SABBAG, Haifa Yazigi. **JKMF Julio Kasoy e Mario Franco**. Cris Correa, São Paulo, 2007
- TECTONICA. **Hormigón (I) “in situ” n.3**. ATC, Madrid, 1996
- TECTONICA. **Hormigón (II) prefabricado n.5**. ATC, Madrid, 1996
- TECTONICA. **Hormigón (I) n.25**. ATC, Madrid, 2007
- XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987
- WRIGHT, Frank Lloyd. **An American Architecture**, New York, Horizon Press, 1955
- ZEVI, Bruno. **A Linguagem Moderna da Arquitectura**, Lisboa, Dom Quixote, 1984

Figuras

Fig. 1 – Refinaria Alberto Pasqualini, Carlos M. Fayet, Cláudio L. G. Araújo, Moacyr Moojen Marques e Miguel A. Pereira, 1962-68. Vistas do Conjunto. Fonte: Acervo Equipe de Arquitetos, Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 2 – Centro Evangélico, Carlos M. Fayet, Suzy Fayet, 1959. Vista da Senhor dos Passos e da Praça elevada. Fonte: Inventário da Arquitetura Moderna – UFRGS, foto: Sergio MMarques

Fig. 3 – Sede campestre do SESC, Moojen e Vallandro, Av. Protásio Alves. Pórtico, 1966 e Restaurante, 1968. Pórtico, Fonte: XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em*

⁴⁶ O projeto para a REFAP recebeu medalha de ouro, melhor projeto construído, no III Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul (1967), organizado pelo IAB-RS e o projeto para a SMOV foi selecionado como destaque, conjuntamente com outras obras modernas construídas no período, na I Premiação IAB-RS (1971).

Porto Alegre. São Paulo: Pini, 1987, p. 136, 137. Restaurante. Fonte: Acervo Moojen & Marques AA.

Fig. 4 – Clube do Professor Gaúcho, Moojen e Vallandro, Av. Guaíba.1966. Fonte: Figura à esquerda, Idem, p. 216. Figuras do centro e à direita, Acervo Moojen & Marques AA.

Fig. 5 – FAM, Fayet, Araújo e Moojen, Rua Vicente de Paula Dutra, Praia de Belas, 1966-69. Fonte: figura da esquerda, Acervo João Alberto, UniRitter; figura do centro, Acervo Araújo, foto Guilherme Werle; figura da direita, Acervo Araújo, foto Leopoldo Plentz.

Fig. 6 – Câmara de Vereadores, I Perimetral, Araújo, Cláudia Frota, 1975. Fonte: fotos Sergio MMarques, 2008.

Fig. 7 – Secretaria Municipal de Obras e Viação, Av. Borges de Medeiros, Praia de Belas, Moojen, Vallandro e Ferreira, 1966. Fonte: Acervo Moojen & Marques AA.

Fig. 8 – Edifício 14 Bis, Auguste Perret, Rue Franklin, Paris, 1902, 1904. Sistema Dom-ino, Le Corbusier, M. Dubois, I, Schneider, 1914. Fonte: Perret, http://www.greatbuildings.com/architects/Auguste_Perret.html; Le Corbusier, <http://www.flickr.com/photos/18732494@N00/314827020/>.

Fig. 9 – Hipódromo do Cristal, Román Fresnedo Siri, 1952. Fonte: Acervo Nestor. Poço Lobato, Bahia, primeiro poço de petróleo brasileiro. Fonte: <http://educaterra.terra.com.br/voltaire/brasil/2003/10/01/000.htm>

REFAP, Fayet, Araújo, Moojen e Pereira, 1962, montagem de pré-moldados, oficinas. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 10 – Esquerda: Maquete do primeiro estudo da REFAP. O lago era retificado em hexágonos. Fonte: Acervo Moojen & Marques AA. Centro: Implantação geral definitiva da Refinaria. Fonte: XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São Paulo: Pini, 1987, p.183. Direita: Imagem aérea da REFAP. Fonte: Google Earth.

Fig. 11 – *Farnsworth House*, Mies van der Rohe, 1946 – 1950. Fonte: http://mies.iit.edu/photo_gallery/. *Crown Hall*, Mies van der Rohe, 1950-1956. Fonte: http://www.greatbuildings.com/buildings/Farnsworth_House.html

Fig. 12 – Residência Helio Dourado, Miguel Pereira e João Carlos Paiva, 1961 . Fonte: XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São Paulo: Pini, p.170, 171

Fig. 13 – REFAP, Almoxtarifados e Garagem. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 14 – REFAP, Sapata de fundação com chumbador e base do pilar pré-moldado, com espaço para passagem do pluvial. Vínculo articulado desenvolvido pela Azevedo, Moura & Gertun para as oficinas. Placa de fechamento lateral pré-moldado projetada para a TEDUT e oficinas da REFAP. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 15 – REFAP, Seqüência de montagem do fechamento lateral das oficinas. Pavilhão-tipo das oficinas: Fechamento lateral pré-moldado, pintado de banco, placa inferior recuada para ventilação, abertura superior com a supressão de placa, viga calha Azul Petrobrás, vigotas e telha de fibrocimento. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 16 – REFAP, Esquerda e centro: Pavilhão-tipo das oficinas. TEDUT, Pavilhão-tipo das oficinas. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 17 – REFAP, Superintendência de Produção que passou a abrigar também a Administração. Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 18 – REFAP, Serviços Médicos, Segurança Industrial, Laboratórios. A parede azul é de concreto *in loco*. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 19 – REFAP, Originalmente Administração, posteriormente Centro de Treinamentos. Reservatório ao fundo. A parede azul é de concreto *in loco* e os peitoris de Fórmica. Direita: reservatório. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 20 – Esquerda: Centro Evangélico, combogó desenhado por Fayet utilizado na REFAP. Fonte: Foto Sergio MMarques, 2008. Centro: Caixilharia de alumínio do Refeitório. Direita: Parede de concreto *in loco*, pintada com Azul Petrobrás, Pátio da Superintendência de Produção. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 21 – REFAP, Portaria. Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter. Fig. 23 – REFAP, Refeitório, Esquerda: Salão de Refeições, mobiliário em madeira desenhado por Araújo. Meio: Sala de descanso sob o pilotis, com mobiliário Bertoia. Direita: Paisagismo do entorno imediato com especificações de espécimes do Arq. Cláudio Ferraro. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 22 – REFAP, Refeitório. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 23 – REFAP, Refeitório, Esquerda: Salão de Refeições, mobiliário em madeira desenhado por Araújo. Meio: Sala de descanso sob o pilotis, com mobiliário Bertoina. Direita: Paisagismo do entorno imediato com especificações de espécimes do Arq. Cláudio Ferraro. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 24 – REFAP, Esquerda: Refeitório, arrimo de basalto e jardim integrado ao pilotis. Visita de Jorge Wilhelm. Da esquerda para a direita, Arq. Duaia Vargas, Newton Obino, Jorge Wilhelm e Fayet. Centro: Refeitório, Estrutura da cobertura. Esquerda: Refeitório, montagem e modulação do forro. Fonte: Acervo Fayet, Araújo & Moojen - UniRitter.

Fig. 25 – Palácio da Justiça, Fayet e Luis Fernando Corona, 1953. Fonte: Foto Sergio MMarques, 2006 SMOV, Moojen, João José Vallandro e Léo Ferreira da Silva, 1966. Fonte: Acervo Moojen & Marques AA. Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Araújo e Cláudia Frota, 1975. Fonte: Foto Sergio MMarques, 2008.

Fig. 26 – Visita do Arquiteto Maurício Roberto ao Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Da esquerda para a direita: Moacyr Moojen Marques, Irineu Breitman (Presidente IAB-S), Maurício Roberto, Carlos M. Fayet, 1959. Fonte: Acervo Irineu Breitman.

Fig. 27 – Esquerda: Orfanato, Aldo van Eick, Amsterdam, 1960-1961. Vista e planta. Fonte: MONTANER, José Maria. *Después del Movimiento Moderno*. Barcelona: G.Gilli, 1993, p.55. SMOV, Moojen, Vallandro e Ferreira, 1966-1970. Fonte: Acervo Moojen & Marques AA.

Fig. 28 – SMOV, Planta Baixa pavimento tipo com a modulação 1,25m x 1,25m. Projeto original (1966). Fonte: Acervo Moojen & Marques AA.

Fig. 29 – Esquerda: Desenhos de Bruno Zevi em *A Linguagem Moderna da Arquitetura*, ilustrando citação de Frank Lloyd Wright. Fonte: ZEVI, Bruno. *A Linguagem Moderna da Arquitectura*, Lisboa, Dom Quixote, 1984, p. 50. Direita: SMOV. Fonte: Acervo Moojen & Marques AA.

Fig. 30 – SMOV, Fachada Norte, Corte Transversal e ampliação da fixação do painel de fachada pré-fabricado de concreto. Projeto original (1966). Fonte: Acervo Moojen & Marques AA.

Fig. 31 – SMOV, Vistas em 2008. Fonte: Fotos Sergio MMarques, 2008.

Fig. 32 – Cláudio Araújo e Moacyr Moojen Marques, REFAP, 13.07.08. Fonte: Foto Sergio MMarques, 2008.